

№ 36 (2018)

Семейный бизнес и освоение нефтяных месторождений в России в начале XX века

М. Н. Барышников

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург

Family Business and Development of Oil Fields in Russia in Early Twentieth Century

M. N. Baryshnikov

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Ключевые слова: нефть, семейный бизнес, акционерные компании, собственники, управленцы, интересы.

Для исторических исследований семейное предпринимательство представляет особый интерес, учитывая, что оно выступало доминирующей формой бизнеса и в значительной степени способствовало экономическому развитию Российской империи. Цель статьи — расширить понимание динамики ролей в бизнесе среди членов семьи, изучив в этом смысле пересечение деловой и семейной сторон. В данной работе рассматриваются несколько сюжетов о том, как выживание нефтяных предприятий во главе с родственниками связаны с различиями в отрасли, организационными структурами и интересами собственников/управленцев. В частности, представленное исследование фокусируется на семейных, дружеских и профессиональных связях между членами правлений. Эта проблема позволяет более четко оценивать влияние семьи на результативность деятельности нефтяной фирмы.

Keywords: oil, family business, joint-stock companies, owners, managers, interests.

Family business is of particular interest for historical research as it represented a dominant form of business structure and contributed substantially to the economic development in the Russian Empire. The purpose of this study is to increase our understanding of the role dynamics among family members in the family business by investigating the intersection of the business side and the family side. In this study the author examined several plots on how the survival of small oil businesses headed by relatives are related to industry differences, organizational structures, and interests of owners / managers. Particularly, this study focuses on family, friendly and professional ties between board members. This issue allows for finer-grained assessment of the family influence on the oil business performance.

Введение

Проблема согласования внутри- и межсемейных интересов в условиях реализации масштабных (с точки зрения их отраслевого и регионального веса) нефтепромышленных проектов, пользовавшихся повышенным вни-

манием со стороны отечественных и зарубежных инвесторов, представляется чрезвычайно значимой при анализе перспектив экономического развития России в начале XX в. Актуальным представляется обращение не только к хозяйственным, но и институционально-организационным аспектам структурирования частных и групповых предпочтений, тем более с учетом практикуемых форм ведения бизнеса (индивидуальное предпринимательство, товарищества, акционерные общества), а также правовых и неформальных норм социокультурного взаимодействия, включая их родственное, профессиональное и дружеское содержание. В этом смысле опыт деловых взаимоотношений М. Е. Грум-Гржимайло и братьев Леманов выглядит крайне поучительным, поскольку позволяет сопоставить цели, возможности и результаты совместной деятельности в контексте постановки и решения руководством ряда компаний стратегически и оперативно значимых задач.

Центральным в исследовании выступает анализ проблем, связанных с привлечением инвестиций в ходе освоения нефтяных месторождений в северо-восточном регионе Прикаспия. Отметим в связи с этим наличие ряда факторов, обусловивших успех (или трудности) процесса осуществления крупного нефтепромышленного проекта. Речь идет о профессиональной подготовке компаньонов, уровне доверия между ними, способности налаживать необходимые связи в деловой и властной среде, готовности реализовывать те или иные формы организационного взаимодействия ради достижения поставленных целей, в целом наличии в стране благоприятной хозяйственной и институциональной среды для ведения масштабных деловых операций. В конечном счете выстраиваемая Грум-Гржимайло и братьями Леманами модель партнерства могла стать для них перспективной как в финансово-экономическом, так и в социокультурном (прежде всего с точки зрения используемого человеческого капитала) плане. Но, как показали сопутствующие события, преимуществам и издержкам ее применения суждено было сказаться на деятельности гораздо большего круга людей, заинтересованных в освоении и развитии нового для России нефтяного района. В этой ситуации найти собственное место при реализации масштабного хозяйственного проекта стало для компаньонов по-настоящему сложной задачей с точки зрения определения баланса деловых и родственных предпочтений в их индивидуальном и групповом содержании.

1890-е гг.: определение путей предпринимательской деятельности

Начало описываемой истории положило возвращение Г. Е. и М. Е. Грум-Гржимайло из азиатской экспедиции 1889–1890 гг., которая явилась особенно значимой с точки зрения реализации их исследовательских интересов. Путешествие в Восточный Тянь-Шань и Наньшань, организованное при поддержке Географического общества, позволило собрать богатый материал по физической, политической и исторической географии, а также этнографии Центральной Азии. Значимую роль играли те возможности, которые использовали братья при достижении поставленных целей. В частности, ими было отмечено, что «материальные средства экспедиции ввиду широких задач, возложенных на нее, были довольно скудны. И это, конечно, следует иметь в виду при оценке результатов, достигнутых ею».

Из общей, весьма скромной суммы в 10 тыс. рублей 6 тыс. были предоставлены великим князем Николаем Михайловичем, еще 2 тыс. — Географическим обществом [13, с. VIII–IX].

Не меньшие сложности материального свойства возникли у братьев после возвращения из экспедиции, что обернулось в дальнейшем внесением серьезных корректив в их семейные и служебные планы. В первую очередь это коснулось младшего из братьев — Михаила Ефимовича. Можно сказать, что итоги путешествия во многом определили последующие события его жизни. По завершении поездки и, соответственно, окончании предоставленного с этой целью двухгодичного отпуска император Александр III наградил поручика лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады орденом Святого Владимира 4-й ст., а также повелел зачесть ему 1 год и 9 месяцев, проведенных в экспедиции, за действительную службу с выдачей из «императорских сумм» жалования по чину в размере 640 руб. 50 коп. Кроме того, Михаилу Ефимовичу предоставлялось пятимесячное освобождение от служебных обязанностей с сохранением жалования для написания отчета о проделанной работе [23, л. 16]. Поддержка властей выглядела, безусловно, почетной, хотя и не решала проблемы сложного финансового положения молодого офицера, даже с учетом его перевода в 1892 г. на преподавательскую работу в Санкт-Петербургское юнкерское училище.

В 1894 г. М. Е. Грум-Гржимайло женился на Анне Николаевне, дочери генерал-лейтенанта Н. Н. Лемана [30, с. 54]. Представители мужской части дворянской семьи Леманов приобрели известность долгими годами службы на военном и гражданском поприще. Для самого Грум-Гржимайло датой знакомства с этой семьей стал 1892 г., когда после приезда в Петербург он завязал тесные отношения с братьями будущей супруги — Николаем, Павлом, Александром, Михаилом и Георгием Николаевичами. Именно в этом году было положено начало серьезным изменениям в жизни всех этих людей, завершившимся спустя двадцатилетие попыткой войти в число представителей отечественной деловой элиты. Сопутствующая тесным семейным отношениям готовность к совместной инициативной деятельности и предпринимательскому риску, стремление активно заявить о себе в сфере бизнеса (первоначально не порывая при этом с государственной службой), основываясь на дворянской солидарности, индивидуальной и групповой дисциплине, а также значительном опыте управленческой работы, выступали особенностью взаимоотношений родственников в последующие пятнадцать лет. Заметим, что в рассматриваемый период подобная деятельность не была связана с участием в операциях публичных (акционерных) компаний, а потому формально не рассматривалась как противоречащая нормам поведения государственных служащих.

В первую очередь речь зашла о возможности добычи нефти в Гурьевском уезде Уральской области, о своем интересе к которой М. Е. Грум-Гржимайло счел необходимым поделиться с Н. Н. Леманом. Особенность выбора перспектив развития совместного бизнеса заключалась в том, что в 1892 г. в этом регионе уже предпринимались попытки разведки полезных ископаемых. По поручению правления Урало-Рязанской железной дороги обширное исследование края проводил член Геологического комитета С. Н. Никитин [12]. Одновременно житель городка Илецкая Защита, мест-

ный адвокат Г. Т. Лебедев осуществлял изыскания в центральной части области, в том числе в урочище Дунгулюк-сор в бассейне р. Терсаккан. Как отмечали впоследствии специалисты Геологического комитета, он «первый энергично взялся за разведку нефти, потратив все свои деньги и умер, не дождавшись положительных результатов своих, редких по настойчивости, усилий» [33, с. 552].

Первые сообщения о проводимых работах крайне заинтересовали М. Е. Грум-Гржимайло и Н. Н. Лемана. Вскоре они находят инвестора, готового вложить значительные личные средства в нефтеразведку. Этим человеком стал генерал-майор Г. Г. Доппельмейер, имевший давние дружеские отношения с семьей Леманов. Кроме того, с С. Н. Никитиным заключается договор о руководстве дальнейшей изыскательной деятельностью. Неформальным результатом согласования интересов компаньонов становится принятие штабс-капитаном Н. Н. Леманом обязанностей по управлению совместным предприятием. Кроме того, во многом благодаря усилиям М. Е. Грум-Гржимайло участники проекта получают от правительства «исключительных размеров концессию» на разведку нефтяных месторождений Гурьевского и Лбищенского уездов [9, с. 3]. Вместе с тем партнеры не решились ввиду неясности перспектив развития нефтяного дела преобразовать свои отношения из неформальных в организационно-правовые. Подчеркнем, что дальнейшие события покажут ошибочность этой позиции, в том числе с точки зрения привлечения необходимых финансовых ресурсов.

Одновременно с началом поиска нефти М. Е. Грум-Гржимайло и Леманы предпринимают еще один шаг, который, как казалось, мог способствовать не только решению их денежных проблем, но и обеспечению экспедиционной деятельности необходимыми материалами. Речь идет о попытке утвердиться в Прикаспийском регионе в роли ведущих производителей изделий строительного назначения. В 1893 г. Г. Н., М. Н. и П. Н. Леманы, их мать Р. М. Леман и Грум-Гржимайло — с одной стороны, а также великобританский подданный И. А. Кемминг и бакинский купец К. Л. Кварнстрем — с другой, заключили договор о создании торгового дома «Атлас» с целью содержания кирпичного завода близ Баку. Складочный капитал был определен в 98 тыс. руб. Из 98 паев Леманам принадлежала большая часть — 50, Грум-Гржимайло — 13. Таким образом, они выступили ключевыми собственниками торгового дома. Директорами-распорядителями фирмы избираются Грум-Гржимайло, М. Н. Леман и Кемминг, при этом первый, находясь в Петербурге, обретал полномочия по стратегическому руководству промышленным делом [24, л.1, 12].

Фирма была открыта в виде полного товарищества, что подразумевало упрощенную процедуру ее регистрации и функционирования (в сравнении с требованиями акционерного законодательства), а также наличие крайне важного для партнеров институционального ресурса, а именно: формальную возможность сохранять тесные родственные связи во владении и распоряжении промышленным делом. Учреждение полного товарищества подразумевало привлечение совместных средств с круговым ручательством каждого из товарищей, то есть собственников, всем своим имуществом. Деятельность подобной фирмы не предполагала обязательной публичной отчетности (имена руководителей, избранных из числа товарищей, могли не оглашаться), а прибыль распределялась пропорционально внесенному

вкладу. Товарищи не только обязывались по ее долгам всем своим имуществом, но и отвечали солидарно друг за друга. Они не имели права передавать свое участие посторонним лицам без согласия партнеров. И, что не менее важно, на вступление нового товарища не требовалось согласия компаньонов в случае заранее оговоренного наследования, обычно по праву родственной близости.

Особенно важным для Грум-Гржимайло и Леманов являлось согласование перспектив развития предприятия с учетом обретения новых финансовых возможностей. Первым в этом смысле стало решение об увеличении выпуска «непрофильной» (помимо обычного и огнеупорного кирпича) продукции, в меньшей степени представленной в бакинском нефтяном районе. Ставка делалась на производство гипсолитовых досок, черепицы (компаньоны искренне надеялись на рост масштабов строительства благоустроенного жилья), труб для нефтепромыслов и жилых зданий, керамических изделий бытового назначения, алебаstra. В условиях крайне жесткой конкурентной борьбы в регионе выбранные ориентиры оказались результативными, в том числе с точки зрения поиска деловых партнеров. Уже в 1893 г. «Атлас» завязывает тесные коммерческие отношения с Товариществом нефтяного производства братьев Нобель, нефтяными компаниями «Каспийское товарищество», «А. И. Манташев и К^о» и «С. М. Шибаетов и К^о». В 1894 г. торговому дому предоставляются многотысячные заказы на производство труб, в 1895 г. как надежному поставщику выдается от Государственного банка кредит в 15 тыс. руб. Отметим, что практически вся прибыль фирмы перенаправлялась на развитие предприятия с минимальными выплатами пайщикам. Например, по результатам 1897 г. доходность паев Грум-Гржимайло, помимо причитающихся ему директорских выплат, составила скромную сумму в 260 руб. [24, л. 19–32]. Судя по всему, владельцы «Атласа» ориентировались на скорую отдачу от нефтяных изысканий, которая позволила бы увеличить инвестиции в наращивание производственных мощностей завода. Другими словами, строительное и нефтяное направления бизнеса должны были выступать как взаимодополняющие, обеспечивая самостоятельное и стабильное развитие фамильных предприятий в целом.

На деле ситуация в семейном деле складывалась непростая. Первых положительных результатов в разведочной деятельности Н. Н. Леман добился лишь через 5 лет после начала работ, когда 19 ноября 1899 г. в урочище Кара-Чунгул, вблизи устья р. Эмба, был получен фонтан легкой нефти. Одновременно С. Н. Никитиным производились буровые работы на ряде других участков, в том числе в урочище Доссор, где были установлены два нефтяных горизонта [9, с. 3–4]. Однако о начале промышленной разработки речь еще не шла. По-прежнему главной проблемой являлось отсутствие средств для проведения более масштабных изысканий, особенно после кончины генерал-майора Г. Г. Доппельмейера. В связи с этим партнеры так и не решились организационно оформить свои отношения (например, в виде товарищества, как это имело место при создании завода в Баку), опасаясь возможных претензий друг к другу в случае неудачного развития нефтяного бизнеса. Данная позиция выглядела тем более проигрышной, если учесть «видную роль», которую продолжали играть семейные торговые дома в российском нефтяном секторе в начале XX в. [35, с. 28].

Начало XX в.: выбор инвесторов и форм организационного взаимодействия

Ухудшение в 1900 г. экономического положения России, сопровождавшееся падением цен на нефть, серьезно усложнило ситуацию для семейного бизнеса. Лишь в декабре 1902 г. компаньоны решились (опираясь на представленные Никитиным сведения) на организацию пробного нефтеперерабатывающего производства на северо-востоке Каспия. Н. Н. Леман, М. Е. Грум-Гржимайло и наследники Доппельмейера (вдова Мария Владимировна и сыновья Владимир и Алексей Георгиевичи) получили от правительства разрешение на выпуск предполагаемым к устройству в Уральской области предприятием «осветительных нефтяных масел» в объеме 2 млн пудов без оплаты акциза в течение 7 лет [26, л. 7–8]. Данное решение представляется весьма интересным, если учесть отсутствие к тому времени сколько-нибудь достоверных сведений по имеющимся объемам нефти в регионе. Видимо, и по этой причине в 1903 и 1904 гг. С. Н. Никитиным были организованы еще две экспедиции, которые «пролили много света» на ситуацию с «выходами нефти» [33, с. 552]. Но их итоги, совпавшие с разрыванием в стране масштабных социально-политических потрясений, не позволили приступить к осуществлению производственного проекта. В конечном итоге компаньоны решили ограничиться получением от правительства в марте 1906 г. подтверждения на трехлетнее «исключительное право» на разведку полезных ископаемых в Гурьевском уезде [19, л. 6].

В 1908 г., в условиях постепенной стабилизации внутреннего положения в России, партнеры приходят к мнению о необходимости внесения существенных корректив в совместные действия. К этому времени в их руках находилось несколько сот заявочных свидетельств на разработку участков, предположительно содержащих нефть. Вместе с тем все более очевидным становилось, что ориентация исключительно на родственную и сословно-профессиональную солидарность не способствовала достижению поставленных целей. Отсутствие обнадеживающих результатов разведочной деятельности с точки зрения перспектив перехода к промышленному освоению нефтяных месторождений, а также растущие финансовые затраты (у компаньонов появляются значительные долги, в том числе перед рабочими [19, л. 6]) и явные трудности с совмещением государственной службы с частным бизнесом требовали определиться с дальнейшими жизненными приоритетами. Вслед за гвардии штабс-капитаном Н. Н. Леманом М. Е. Грум-Гржимайло, имевший уже чин генерал-майора, подал в отставку «по домашним обстоятельствам». К тому времени он был удостоен орденов Святой Анны 3-й ст., Святого Владимира 3 и 4-й ст., Святого Станислава 2-й ст., а также личной благодарности генерал-инспектора артиллерии великого князя Сергея Михайловича за «успешную разработку вопроса об организации телефонной службы в артиллерийских частях». Высочайшим приказом ему было определено весомое пенсионное обеспечение в 2940 рублей в год [23, л. 17].

Отставки Н. Н. Лемана и М. Е. Грум-Гржимайло выглядели объяснимыми, если учесть назревание потенциального конфликта интересов на фоне все более тесного переплетения их служебной и предпринимательской деятельности. Ранее по этой причине покинул свой пост в Депар-

таменте торговли и мануфактур Министерства финансов П. Н. Леман, решивший сосредоточиться на руководстве товариществом «Атлас» (еще одним направлением становится его работа в Русском физико-химическом обществе). Заметим, что А. Н. Леман по-прежнему оставался чиновником Департамента общих дел Министерства народного просвещения. В 1907 г., спустя пятнадцать лет после начала нефтеразведочных работ и затраченных в связи с этим значительных собственных средств, компаньоны решили начать активные поиски инвесторов, которые могли бы подключиться к реализации пока еще малоизвестного (с точки зрения его территориальной и отраслевой принадлежности) проекта.

Первые попытки получить поддержку у банков и нефтяных компаний оказались для Н. Н. Лемана безрезультатными. Лишь в марте 1908 г. семейная фирма «И. Г. Стахеева н-ки» (специализировалась на хлебо-торговле), стремившаяся в это время определиться с новыми направлениями своих операций [7], выразила готовность приобрести заявочные свидетельства на разработку 40 участков в урочищах Доссор, Искинэ и др. Готовность к сотрудничеству покоилась в большей степени на вере, с одной стороны, в деловые возможности Стахеевых, с другой — в способности Н. Н. Лемана реально оценивать ситуацию с нефтяными запасами в регионе. В любом случае партнерство с одной из крупнейших в стране коммерческих фирм позволяло привлечь дополнительные средства в целях повышения технологического обеспечения разведочной деятельности. В связи с этим потребность в инвестиционной поддержке торгового дома «Атлас» стала утрачивать для Леманов и Грум-Гржимайло свою значимость. К этому времени предприятие являлось одним из ведущих в Бакинской губернии по производству строительных материалов. Его оборот превышал 100 тыс. руб. при численности рабочих в 100 человек [32, ч. 1, с. 268]. Заметим, что часть продукции завода продолжала выпускаться в соответствии с потребностями нефтеразведочных работ, производимых в Прикаспийском регионе Н. Н. Леманом.

В 1912 г. завершалось действие исключительного права, предоставленного Н. Н. Леману, М. Е. Грум-Гржимайло и наследникам Г. Г. Доппельмейера на производство «изысканий и разведок» полезных ископаемых в волостях Бланской, Карабайлинской, Эмбенской, Эмбо-Атрауской, Карачигирской и Кармакаевской Гурьевского уезда Уральской области [26, л. 7]. Но уже к концу 1910 г. по результатам экспедиционной деятельности под руководством инженера Э. Юм-Шведера компаньоны утверждают во мнении об имеющемся значительном потенциале нефтяных месторождений в Гурьевском уезде. В такой ситуации последовало очередное изменение плана действий. Партнеры приходят к выводу, что дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов требовало перехода в качественно иное, публичное пространство деловых отношений, предполагавшее использование норм акционерного законодательства. Принимается решение об учреждении Уральско-Каспийского нефтяного общества (далее УКНО) с последующей передачей ему прав на ряд концессионных заявок. Но, пожалуй, не менее значимым явился тот факт, что Н. Н. Леман брал на себя реализацию практически всех вопросов, связанных с участием членов семьи в развитии нефтепромышленного дела. Возможности для этого были предоставлены ему доверенностью, оформленной родственниками.

Данный шаг не только наделил Лемана исключительными полномочиями, но и привязал к результативности его действий интересы многих близких людей, в том числе М. Е. Грум-Гржимайло. Как показали дальнейшие события, закрепленное за Н. Н. Леманом единоличное право определять перспективы функционирования нефтяного дела стало фатальным с точки зрения последствий для судеб совместного бизнеса.

В качестве ключевой фигуры при организации УКНО привлекается В. И. Ковалевский, ранее занимавший посты директора Департамента торговли и мануфактур (под его руководством складывалась служебная карьера П. Н. Лемана) и товарища министра финансов С. Ю. Витте. Ко времени описываемых событий Ковалевский являлся председателем Русского технического общества и, как предполагалось, по имеющемуся статусу мог стать гарантом соблюдения баланса интересов в среде потенциальных собственников компании, в том числе зарубежных. В качестве второй влиятельной фигуры, способной привлечь иностранные инвестиции, выступал российский предприниматель британского происхождения Я. В. Вишау. Он состоял членом наблюдательного совета петербургского Азовско-Донского банка и совладельцем нескольких российских нефтепромышленных фирм, а также представителем интересов ряда английских деловых сообществ.

В марте 1910 г. Н. Н. Леман совместно с Э. Юм-Шведером и московским промышленником О. А. Листом (далее отошедшими на второй план в процессе оформления компании) начал процедуру организации УКНО. Учредители выражали надежду, что «предприятие, которое они предполагают создать, сумеет послужить развитию русского нефтепромышленного дела и утверждению его на внутреннем и заграничном рынках» [14, л.1]. Что касается реального расклада сил среди потенциальных собственников, то он стал ясен лишь после 22 декабря 1910 г., когда император Николай II утвердил устав УКНО. Акционерный капитал составил 3,5 млн руб. (35 тыс. акций на предъявителя по 100 руб.). В соответствии с достигнутым соглашением Н. Н. Леман и представляемые им партнеры уступили Обществу принадлежащие им 622 заявки на проведение изысканий полезных ископаемых в Уральской области за 3 млн руб. Вся эта сумма уплачивалась 30 тыс. акций компании. Еще 3367 акций получал Э. Юм-Шведер в виде оплаты за ранее проведенные работы. Однако соотношение занятых постов в правлении оказалось отличным от состава основных собственников. В руководство вошли миноритарии В. И. Ковалевский и Я. В. Вишау, с которыми Леман заключил 10 марта 1911 г. договор о передаче Обществу исключительных прав не только на поиск нефти, но и производство нефтепродуктов в границах Уральской области (данное право получено от правительства в тот же день на срок до 1 января 1915 г.). В означенный период компания могла производить продукцию без оплаты акциза в объеме 2 млн пудов, а также 6 млн пудов с оплатой акциза в половинном размере [26, л. 7–8].

Создание УКНО и заключенный между его владельцами договор о передаче прав на добычу и перегонку нефти оказались более чем к месту и ко времени. Уже 29 апреля 1911 г. в урочище Доссор был получен мощный нефтяной фонтан (спустя полгода скважина давала 50 тыс. пудов нефти в сутки), положивший начало масштабному освоению ряда месторождений Эмбинского района (территории по реке Эмба) [28, л.16]. Это событие

стало рубежным в дальнейшей истории Общества, в том числе в плане укреплении тесных связей с нефтяной компанией Royal Dutch Shell. Предполагалось, что переход к четким организационно-правовым отношениям позволит наиболее полно сбалансировать индивидуальные и групповые предпочтения отечественных и зарубежных собственников. В условиях растущего интереса британских инвесторов к УКНО Н. Н. Леман и его доверители конвертировали свои акции в ценные бумаги Урало-Каспийской нефтяной корпорации (Ural Caspian Oil Corporation), созданной в Лондоне. В свою очередь корпорация приобрела 30 000 акций УКНО (из общей их суммы в 35 тыс.), поставив тем самым Общество под свой полный контроль. В июне 1911 г. при посредничестве англо-голландской компании капитал Ural Caspian Oil Corporation был увеличен до 1 млн ф. ст. По мнению руководителей корпорации, достигнутое объединение не имело «себе равных в области нефтяного бизнеса не только с коммерческой точки зрения, то также и в том, что касается его финансовой репутации в Лондонском Сити» [5, с. 72–73]. В свою очередь, по оценке руководителей УКНО, к осени 1912 г. по Гурьевскому уезду было сделано «несколько тысяч заявок, так что громадная площадь, около 20 тыс. кв. верст, предоставленная в исключительное пользование Общества, во всех интересных местах уставлена столбами» [28, л. 15].

Со своей стороны Н. Н. Леман активно включился в налаживание партнерских отношений с Royal Dutch Shell. Была поддержана инициатива англо-голландской компании по поводу введения в состав акционеров и членов правления УКНО Густава Эклунда, ранее заведовавшего нефтяными промыслами Товарищества нефтяного производства братьев Нобель в Баку [36, р. 194]. Привлечение работника, обладавшего большим профессиональным опытом, сыграло свою роль в дальнейших успехах Общества. Если за 1912/1913 операционный год (длился с апреля по март) чистая прибыль компании составила 14,1 тыс. руб., то за 1913/1914 г. соответствующий показатель вырос до 743,6 тыс. руб. (из них 306,2 тыс. направлено в дивиденд) при рентабельности активов в 9% и уставного капитала — 10,6%. В ноябре 1913 г. Н. Н. Леман согласился с решением об увеличении акционерного капитала с 3,5 до 7 млн руб., в том числе с целью «снизить» давление процентных выплат по долгам (достигли тогда 2,6 млн руб. в условиях возведения нескольких объектов, включая нефтеперегонный завод, нефтепровод и металлические хранилища) и «усилить» оборотные средства [14, л. 158, 199–200.]. Казалось, что для братьев Леманов, их сестры и ее супруга М. Е. Грум-Гржимайло операции Н. Н. Лемана могли стать подлинным источником материального благополучия. В любом случае выстраиваемый баланс индивидуальных и групповых (семейно-родственных) интересов представлялся им оптимальным в плане обретения дополнительных финансовых возможностей.

Отметим стремление Н. Н. Лемана сохранять деловое партнерство с И. И. Стахеевым, гарантировавшим со своей стороны соблюдение партнерских интересов в случае заключения контрактных отношений с другими компаниями. Особенность ситуации заключалась в том, что к осени 1911 г. была достигнута договоренность между И. И. Стахеевым, Э. Л. Нобелем (Товарищество нефтяного производства братьев Нобель) и Т. В. Белозерским (Русское товарищество «Нефть») об учреждении компании, целью

которой становилась разработка в Уральской области по заявочным свидетельствам «И. Г. Стахеева н-ки» 40 нефтяных участков, приобретенных ранее от Лемана и его компаньонов. Предполагалось, что доли партнеров в капитале должны были составить для Товарищества братьев Нобель и «И. Г. Стахеева н-ки» по 42,5% каждый, Русского товарищества «Нефть» — 15%. За приобретенные права на 40 нефтяных участков И. И. Стахееву уплачивалось 2 млн руб. акциями и 150 тыс. руб. наличными деньгами [7, с. 256]. В свою очередь, для Нобелей участие в создании «Эмба» становилось логичным звеном стратегического курса на расширение их участия в сфере добычи нефти, ее переработки и транспортировки в общероссийском масштабе [10, с. 521]. В апреле 1912 г., после правки учредителями нескольких статей устава компании, император Николай II дал разрешение на создание нефтепромышленного и торгового общества «Эмба» с уставным капиталом 6 млн руб.

При определении трехсторонней конструкции делового партнерства Н. Н. Леману удалось найти собственное место среди собственников «Эмбы». Вместе с братом Михаилом он получает предложение войти в число акционеров. Кроме того, согласуется занятие инженером-электриком М. Н. Леманом поста кандидата в члены правления. Директорами были избраны от Нобелей — К. В. Хагелин (председатель правления) и М. М. Белямин, от Стахеевых — П. П. Батолин и П. А. Бок, товарищества «Нефть» — Т. В. Белозерский. К тому времени все эти лица входили в состав отечественной деловой элиты, распоряжаясь крупными личными и корпоративными капиталами. По достигнутому соглашению главе правления «Эмбы» назначалось жалование в размере 10 тыс. руб. в год, директору — по 5 тыс., кандидату в правление — 1,5 тыс. Для сравнения: в УКНО председатель правления получал 7,5 тыс., директора — по 2,5 тыс. руб., кандидаты — 1 тыс. руб. [29, л.1, 11; 14, л.126]. Отметим, что 140 акций, принадлежавших Н. Н. и М. Н. Леманам, давали возможность участвовать в голосованиях по всем значимым для Общества вопросам (право на один голос наступало при наличии 10 акций).

1913 год стал переломным в развитии операций Общества «Эмба». Была получена чистая прибыль в 737,1 тыс. руб. (1912 г. принес убыток в 157,4 тыс. руб.). По уровню рентабельности компании удалось даже несколько опередить УКНО: по активам показатель составил 11,2%, уставному капиталу — 12,2% [1, с. 494]. В том же году при участии Товарищества нефтяного производства братьев Нобель завершилось строительство нефтеперегонного завода в Гурьевском узде. Из запланированных для переработки на предприятии 5 600 000 пудов нефти (мощности завода были рассчитаны на 10 млн пудов) предполагалось получить 28% керосина, 20% солярового масла, 44% мазута, израсходовать при перегонке на топливо и потери около 8% [29, л. 3, 7, 9]. Оставшуюся нефть Общество «Эмба» обязывалось сдавать только Товариществу Нобелей (с весны 1914 г. последним приобретались также все производимые нефтепродукты).

Деятельность УКНО и последующее создание Общества «Эмба» вызвало повышенный интерес к Эмбенскому нефтяному району со стороны руководства двух крупных российских банков — Русско-Азиатского и Петербургского Международного коммерческого. Этот интерес решили в полной мере использовать как Н. Н. Леман с его доверителями,

так и П. П. Батолин (представлял фирму И. И. Стахеева), продолжавшие совместные поиски новых инвесторов. Уже 31 мая 1912 г., спустя полтора месяца после учреждения Общества «Эмба», начались переговоры между ними (как контрагентами) и А. И. Путиловым (выступал от лица банков). Предполагалось учредить не только новую российскую фирму (ее устав должен был точно копировать устав Общества «Эмба»), но и британскую холдинговую компанию (далее Нефтяное общество с ограниченной ответственностью «Эмба-Каспий» — *Emba Caspian Oil Company*) с последующим приобретением последней всех акций первой. При этом контрагенты получили 10 млн руб. за уступаемые права на 582 принадлежащих им заявочных свидетельств на земельные участки. Вся эта сумма переводилась в 100 тыс. акций российского общества, они затем обменялись на 1 070 000 акций британской фирмы, которые в любом случае не могли превышать половины их общего объема. Кроме того, акции не могли отчуждаться контрагентами в течение трех лет (на время реализации первого выпуска акций), для чего блокировались на этот период российскими банками. В правление отечественной компании планировалось ввести четырех лиц по «указанию» банков, трех — от контрагентов, еще четырех — по соглашению контрагентов и банков [26, л. 14, 16].

Совместная организационная работа завершилась в январе 1913 г., когда Николай II утвердил устав Нефтепромышленного акционерного общества «Эмба-Каспий», учредителями которого выступили А. И. Путилов и И. И. Стахеев. Примечательным здесь выглядел тот факт, что руководство банков не заинтересовало мнение привлеченного в качестве эксперта Т. В. Белозерского, который, в отличие от Н. Н. Лемана и Стахеева, очень осторожно высказался по поводу перспектив освоения нефтяных месторождений в Гурьевском уезде. В частности, им было отмечено, что «данные, полученные на месте, дают возможность сказать, что добыча на Доссоре имеет уже промышленный характер, по-видимому, то же будет и на Макате; относительно же других мест необходимы еще тщательные геологические разведки» [19, л. 184].

Общество «Эмба-Каспий» было создано с уставным капиталом 30 млн руб. (300 тыс. акций номинальной стоимостью 100 руб.), то есть группа И. И. Стахеева и Н. Н. Лемана с его доверителями формально становилась владельцем одной трети всего капитала. Одновременно Леман, как и в случае с компанией «Эмба», отказался от вхождения в состав правления, переуступив эту возможность брату, подполковнику в отставке А. Н. Леману. Владельцами крупнейших пакетов акций стали два банка: Петербургский Международный коммерческий и Русско-Азиатский, которым принадлежало по 49 725 акций. Еще 550 свободно обращаемых российских акций были поровну распределены между 13 собственниками, в том числе главами названных банков А. И. Вышнеградским (он же становится председателем правления) и А. И. Путиловым, а также П. П. Батолиным, Т. В. Белозерским, Н. Б. Глазбергом, В. Ф. Давыдовым, А. Н. Леманом, С. Г. Лианозовым, В. Н. Троицким-Сенютовичем и К. В. Хагелиным [16, л. 146]. Все они, включая представителя британских инвесторов Джона Колетта (*John Colett*), были избраны членами правления. Иными словами, Леманам удалось закрепиться в кругу наиболее влиятельных промышленников и финансистов, непосредственно заин-

тересованных в освоении нефтяных месторождений северо-восточного Прикаспийского региона.

К концу 1913 г. Н. Н. Леман продолжал контролировать, в том числе через своих братьев Михаила и Александра, практически все направления семейных операций в сфере нефтяного дела. Другими словами, действия в этой сфере все больше приобретали вид единоличного бизнеса, перспективы развития которого напрямую зависели от уровня взаимодействия Николая Лемана с И. И. Стахеевым, а через него — с рядом крупных нефтепромышленников и банкиров. В свою очередь, управление товариществом «Атлас» оказалось сосредоточено в руках П. Н. Лемана и его сестры А. Н. Грум-Гржимайло (М.Е.Грум-Гржимайло в июне того же года отказался от участия в деле, передав жене все свои полномочия по заводу). Вслед за рождественскими праздниками 1914 г. Н. Н. Леман совместно с В. К. Истоминым, представлявшим интересы Товарищества нефтяного производства братьев Нобель, начинает подготовку к созданию еще одного акционерного общества — Подсобных предприятий Эмбинского района (далее ППЭР). Компания должна была осуществлять подрядные работы, прежде всего по оборудованию и обслуживанию промыслов УКНО, Обществ «Эмба» и «Эмба-Каспий». Кроме того, Леман продолжал вкладывать значительные средства в разведку полезных ископаемых в Монголии и Зайсанском уезде Семипалатинской области [24, л. 66; 26, л. 21, 24]. Отсутствие супруги и детей (проживал в одном доме с семьей брата Александра) по-своему способствовало его энергичным финансовым и промышленным действиям. Вместе с тем размах деловых операций Николая Лемана во все большей степени входил в диссонанс с финансовыми и профессиональными возможностями его родственников, привлекаемых к выполнению отдельных, ограниченных конкретными задачами организационного свойства, поручений.

С определенной долей ревности наблюдал за активной предпринимательской деятельностью шурина М. Е. Грум-Гржимайло. В этом смысле ожидаемыми стали попытки отставного генерал-майора наладить самостоятельные, без участия братьев жены, деловые операции. Он вошел, впрочем ненадолго, в руководство петербургского Торгово-комиссионного товарищества «Сотрудник», а также занял пост директора Первого Российского общества взаимного страхования от падежа животных (в 1915 г. было закрыто, и на его основе при участии В. И. Ковалевского создано новое — Российское общество взаимного страхования от падежа животных [34]). Но самым многообещающим, как казалось Грум-Гржимайло, должно было стать его участие в реорганизации фирмы, работавшей в сфере поставок амуниции для кавалерийских частей Российской армии.

В декабре 1912 г. М. Е. Грум-Гржимайло заключил с петербургским промышленником М. И. Сановым, личным почетным гражданином К. Д. Ивановым и крестьянином В. К. Волковым договор о создании торгового дома (в форме полного товарищества) «Санов М. И. и К°». Целью совместной деятельности объявлялось развитие производственных мощностей фабрики по изготовлению шорно-седельных изделий [24, л. 57]. Предприятие было основано тестем Санова в 1872 г. и к началу XX в. являлось в Северной столице одним из ведущих в своей области: с 1888 г. имело звание поставщика Императорского двора и право поставлять продукцию в

Конюшенную часть Императорского дворца. В 1900 г. фабрика удостоилась золотой медали на Международной выставке в Париже, в 1902 г. — золотой медали на первой в России выставке спортивных товаров. С учетом роста в России в начале 1910-х гг. военных расходов перспективы развития производственной деятельности фирмы по поставкам конской амуниции выглядели весьма многообещающими. Особенно это касалось сконструированного М. Е. Грум-Гржимайло верхово-вьючного седла, принятого на вооружение Российской армии. Следовало также учитывать статусное положение отставного генерал-майора среди собственников фирмы, связанное с привлечением финансовых ресурсов. Отметим, в частности, согласование в ноябре 1913 г. кредита от петербургского товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» на весомую сумму в 500 тыс. руб. при условии взятия Грум-Гржимайло на себя «полной ответственности» за его возвращение [25, л. 24].

Накануне и в годы мировой войны: кризисная ситуация в семейном бизнесе

Казалось, что к началу 1914 г. братья Леманы и М. Е. Грум-Гржимайло сумели выйти не только на более масштабный, но и качественно новый уровень деловых операций. На этом фоне уверенность в дальнейших успехах представлялась по-своему оправданной, если только не принимать во внимание перспективу развития фамильного бизнеса с точки зрения используемого человеческого капитала, ценность которого все более определялась персонифицированными характеристиками применительно к знаниям и способностям одного человека — Н. Н. Лемана. В этом смысле произошедшее 25 января 1914 г. событие явилось переломным с точки зрения последовавших затем крупных проблем. Речь шла о скоростной смерти Н. Н. Лемана. Кончина старшего в роду и по сути руководителя семейного дела выявила главный недостаток сложившейся модели взаимоотношений между родственниками: отсутствие организационно-правовой структуры, способной обеспечить прочное функционирование выстроенной конструкции внутри- и межгрупповых отношений. Включение братьев в руководство и состав акционеров выступало скорее неформальным гарантом общности интересов, не подкрепленных соответствующими формальными обязательствами с точки зрения возможностей влияния на стратегию развития нефтепромышленных предприятий. Для сравнения сошлемся на решение И. И. Стахеева в 1912 г. о создании холдинговой компании, которая представляла и согласовывала интересы его многочисленных родственников и партнеров. В итоге Товарищество «И. Стахеев и К^о», контролировавшее пакеты акций ряда фирм и активно участвовавшее в управлении ими, при собственном капитале в 2,5 млн руб. оказалось собственником дивидендных бумаг на сумму 200 млн руб. [7, л. 172–173]. Что касается братьев Леманов, то при всей их способности максимально использовать неформальные возможности ведения деловых операций (в том числе имеющиеся связи в правительственных структурах) просчеты организационно-правового свойства в значительной мере обесценили многолетние усилия по реализации крупного проекта в нефтепромышленной сфере.

Со смертью Н. Н. Лемана роль координатора интересов родственников в деловой сфере попытался взять на себя М. Н. Леман [26, л. 24]. Вместе

с тем братья и сестра, представлявшая интересы супруга М. Е. Грум-Гржимайло, решили не отказываться от тесного сотрудничества с И. И. Стахеевым. Действительно, многолетнее партнерство с его фирмой свидетельствовало в пользу сохранения доверительных отношений, но в еще большей мере напоминало прежнюю безусловную ориентацию на результаты предпринимательской деятельности другого человека — их брата. Главный вопрос заключался в способности Стахеева эффективно реализовывать не только собственные, но и совместные с партнерами цели в условиях обострения конкурентной борьбы на российском нефтяном рынке. Симптоматичным в этом смысле выглядел тот факт, что уже спустя два дня после смерти Н. Н. Лемана английские партнеры сочли нужным сформулировать свою озабоченность по поводу перспектив развития «Эмба-Каспий»: «...считаем полезным лимитировать наш риск и одновременно улучшить положение Общества» [20, л. 5]. Еще через несколько дней обозначились серьезные трудности в отстаивании братьями Леманами своих позиций в УКНО. В правление компании на освободившееся место Н. Н. Лемана избирается не его родственник, а сын главы Петербургского международного коммерческого банка Д. С. Хрулев. В том же году членом правления становится Г. А. Львов, по доверенности представлявший интересы нефтепромышленников Т. В. Белозерского и С. Г. Лианозова [27, л. 37], за которыми стояли Русско-Азиатский банк и Русское товарищество «Нефть». По сути, Леманов лишили возможности участвовать в управлении компанией, у истоков создания которой они стояли.

Еще одной серьезной проблемой явилась ситуация с ППЭР, решение о создании которого было принято ранее при участии Н. Н. Лемана. Спустя неделю после его кончины А. Н. Леман берет на себя инициативу по открытию компании. Вторым учредителем, как и предполагалось, становится В. К. Истомин, состоявший делопроизводителем в Товариществе нефтяного производства братьев Нобель. Последовавшие затем события оказались более чем шокирующими для отставного подполковника. По крайней мере А. Н. Леман оказался совершенно не готов к тому, что его партнером по проекту стал человек, представлявший собой, как пояснял петербургский градоначальник, «личность крайне неблагонадежную в политическом отношении». Речь шла о предъявленных Истомину ранее (в 1888 г.) обвинениях в государственном преступлении. Его участие в революционной деятельности завершилось тюремным заключением на 8 месяцев. Кроме того, были подняты документы о связях Истомина с партией социалистов-революционеров в 1906 г. Разрешить ситуацию помогла позиция руководства Министерства торговли и промышленности, которое сочло нужным отметить «солидное место» Истомина в компании Нобелей, подтверждавшееся годовой зарплатой в 9 тыс. руб. Намек, по-видимому, делался на то, что с таким весомым жалованием революцию не делают. Приведенный довод возымел действие: Министерство внутренних дел сообщило, что с его стороны «препятствий» к учреждению акционерного общества «не встречается» [17, л. 55–67].

16 апреля 1915 г. император Николай II одобрил создание ППЭР. Впрочем, для А. Н. Лемана благополучное завершение этой истории стало еще одним испытанием: в правление ППЭР он избран не был. Болезненность восприятия им такого решения была связана с предоставлением

поста члена правления другому учредителю — В. К. Истомину, а также П. П. Батолину, действовавшему по доверенности от И. И. Стахеева. Председателем правления стал К. В. Хагелин, являвшийся правой рукой Э. Л. Нобеля. Усиливающееся влияние последнего в ППЭР подтверждалась тем фактом, что из 200 тыс. акций по 60 тыс. оказались под контролем обществ «Эмба» и «Эмба-Каспий» [17, л. 87, 89], управление которыми все более сосредоточивалось в руках Нобелей. Тогда же, весной 1915 г., Хагелин избирается председателем специально созданного «комитета» из представителей правлений «Эмба» и «Эмба-Каспий», призванного согласовывать разведочные и эксплуатационные работы компаний [22, л. 2–8]. В заключение отметим, что ППЭР обрел право возводить в регионе предприятия по выпуску строительных материалов [29, л. 43], ставя тем самым под вопрос перспективы функционирования бакинского завода «Атлас».

Сложность положения А. Н. Лемана объяснялась и тем, что в 1915 г. ухудшились его позиции в Обществе «Эмба-Каспий», членом правления которого он продолжал состоять. На собрании акционеров 26 июня головами двух банков — Петроградского Международного коммерческого и Русско-Азиатского (им принадлежало почти 99% всего заявленного объема акций) принимается решение о переносе срока полной оплаты акций 1-го выпуска с 12 марта 1916 г. на 12 марта 1917 г. Формально такой шаг объяснялся несколькими причинами: сосредоточением уставного капитала в руках ограниченного числа акционеров, величиной подлежащей к взносу суммы — 6 млн руб., вызванным Первой мировой войной «крайне неблагоприятным положением денежного рынка», а также наличием среди акционеров британских подданных, связь с которыми в военное время оказалась затруднительна. В реальности еще одной причиной, не менее весомой, являлось стремление не допустить к руководству фирмой представителей группы Стахеевых — Леманов. Перенос времени оплаты акций означал в соответствии с достигнутым ранее соглашением продление срока блокировки обоими банками акций этой группы. А. Н. Леман и П. П. Батолин попытались опротестовать данное решение, ссылаясь в первую очередь на то, что «рассрочка может вредно отразиться на деле Общества», так как обернется «стеснением в наличных средствах» [16, л. 153–154]. Однако их доводы не получили поддержки.

В 1916 г. ситуация в руководстве Общества «Эмба-Каспий» еще более осложнилась. На собрании 28 июня от лица трех ключевых собственников — британской *Emba Caspian Oil Company* (100 тыс. акций), Петроградского Международного коммерческого (49 760 акций) и Русско-Азиатского (49 695 акций) банков было прямо заявлено о том, что начатая в 1912 г. совместная деятельность с группой Стахеевых — Леманов «обманула надежды». Пояснялось, что работы в Гурьевском уезде «не оправдали производимых на них затрат», в результате «большая часть средств Общества затрачена непроизводительно» и должна быть целиком списана в убыток. В связи с этим констатировалось, что выплаченная И. И. Стахееву по заявочным свидетельствам Леманов сумма в 10 млн руб. являлась «безусловно преувеличенной», так как из 570 участков наблюдалась «полная безнадежность по крайней мере половины» [16, л. 179–189]. К названному остается добавить, что А. Н. Леман и П. П. Батолин на собрание акционеров не явились.

Здесь следует пояснить, что определенная доля правоты в обвинениях ведущих акционеров присутствовала (если, конечно, исключить «способность» руководителей банков к эффективному руководству таким специфическим делом, как нефтяной бизнес). Выделенные инвесторами значительные средства, связанные с буровыми работами, строительством нефтепровода и нефтехранилищ, а также возведением морской пристани и рабочего поселка, так и не окупились. 1913 год завершился крупным убытком в 222,2 тыс. руб. Несмотря на все усилия правления, 1914 и 1915 гг. также стали убыточными. В конце 1915 г. Обществу «Эмба-Каспий» пришлось приобрести у УКНО еще 78 свидетельств на предположительно содержащие нефть участки [16, л.147].

Иная картина складывалась по результатам операций двух других компаний. По итогам деятельности УКНО и Общества «Эмба» объем добываемой нефти в Уральской области, главным образом на Доссорском месторождении, возрос с 1,3 млн пудов в 1912 г. до 16,7 млн пудов в 1914 г. (приведенные данные использовались при оценке перспектив развития транспортной инфраструктуры северо-восточного региона Прикаспия [8, с. 71]). Этот показатель выглядел примечательным на фоне сложной ситуации в российской нефтяной промышленности, с трудом оправлявшейся от социально-экономических и политических потрясений начала XX в. [6, с. 9]. Вместе с тем следует отметить, что данная ситуация не стала препятствием для роста отечественной экономики накануне Первой мировой войны.

К 1914 г. рентабельность активов быстро развивающегося под руководством В. И. Ковалевского и Г. П. Эклунда УКНО выросла до 7,8%, уставного капитала — 10,3%. Продажи компании составили по мазуту 1,3 млн руб., нефти — 343,7 тыс., керосина — 208 тыс. руб. [18, л. 29–30]. Сравнительные балансовые показатели УКНО и Общества «Эмба» применительно к мирному и военному времени приведены в таблице 1 [1, с. 444, 494; 2, с. 313, 316].

Таблица 1

УКНО и Общество «Эмба» в 1913 и 1915 гг.

Показатель (руб.) \ Компания	УКНО	Общество «Эмба»	УКНО	Общество «Эмба»
	1913 год		1915 год	
уставной капитал	3 500 000	4 800 000	7 000 000	6 000 000
активы	6 102 496	6 525 854	12 502 929	11 508 482
в том числе имущество	4 306 974	4 794 506	7 896 392	4 794 506
дивиденды	Не выплачивались	Не выплачивались	14%	12%

Итогом дискуссий среди акционеров Общества «Эмба-Каспий» стало решение о реструктуризации уставного капитала, обернувшееся уменьшением в два раза пакета акций группы Стахеевых — Леманов. Акционерный капитал был сокращен до 10 млн руб., а затем увеличен до 12,5 млн руб. путем выпуска дополнительных 25 тыс. привилегированных акций [21, л. 255]. Последние составили инвестиционное вложение в 2,5 млн руб., направленные на «дальнейшую деятельность» компании, прежде всего на

нефтеносных участках в урочищах Макат и Каратон в Гурьевском уезде. Владельцы привилегированных акций приобретали право на преимущественное получение дивиденда (не менее 8% номинальной стоимости) и на их полное покрытие в случае ликвидации Общества [16, л. 189]. Заметим, что А. Н. Леман уже не принимал участия в разработке и принятии этих и последующих решений. Единственным в данном смысле положительным результатом для его родственников стали полученные в августе 1916 г. от И. И. Стахеева 513,3 тыс. руб. по итогам урегулирования концессионных соглашений по нефтяным участкам [25, л. 28].

В организационном плане масштабы добычи и переработки нефти в Эмбенском районе определялись к началу 1917 г. на основе реализуемых соглашений между несколькими заинтересованными сторонами — концерном Нобелей, Торгово-промышленным товариществом «И. И. Стахеев и К^о», Русско-Азиатским банком и тесно связанным с ним Русским товариществом «Нефть», Петербургским международным коммерческим банком, корпорацией Royal Dutch Shell. Достигнутый при этом баланс предпочтений покоился на единообразных уставных положениях УКНО, «Эмба», «Эмба-Каспий» и ППЭР, согласно которым количество голосов любого собственника ограничивалось, независимо от объема принадлежащих ему ценных бумаг, правами владельца 1/10 уставного капитала. Это требование служило для инвесторов серьезным побудительным мотивом к поиску оптимальных путей к сотрудничеству прежде всего в целях консолидации максимально возможного числа голосов. С другой стороны, наблюдалась стремление к большей гибкости при регулировании партнерских связей, в том числе за счет дальнейшего роста «независимости» Э. Л. Нобеля от банков [4, л. 178], а также усиливающейся «зависимости» от него нефтяных компаний с участием И. И. Стахеева при одновременной ориентации последнего на установление союзнических отношений с главой Русско-Азиатского банка А. И. Путиловым [7, с. 258].

Весной 1917 г. последовало решение, призванное отрегулировать отношения между двумя крупными отраслевыми игроками — Нобелями и владельцами Товарищества «Нефть». В соответствии с письмом последних в адрес руководителей концерна 11 марта и ответным письмом 15 апреля «относительно технического и хозяйственного координирования» деятельности в Уральской области Товарищество «Братьев Нобель» обязывалось вести бурение разведочных скважин, в то время как «Нефть» должна была производить осмотр всех месторождений и шурфовочными работами выяснять их тектонику и стратиграфию. При этом пояснялось, что «каждая фирма осведомляет другую о результатах производственных работ, а также дает представителям другой фирмы полную возможность непосредственного осмотра буровых образцов, разведочных канав, шурфов и т. д.» [11, с. 348–349]. В целом история освоения северо-восточного нефтяного района Прикаспия подтверждала вывод о том, что отечественная экономика начала XX в. превращалась в «арену действия зарождающихся многонациональных корпораций», в развитии которых «все большее значение приобретали российские капиталы в лице местных банков и промышленных компаний» [3, с. 277].

Созданные для разработки нефтяных месторождений в Уральской области акционерные общества представляли собой институционализи-

рованные (как в неформальном, так и правовом плане) и организационно сплоченные группы интересов, в пространстве функционирования которых Леманам найти свое собственное место так и не удалось. Отчасти сохранить свои позиции смог лишь М. Н. Леман, самостоятельная разведочная деятельность которого поддерживалась Обществом «Эмба». В значительной степени этим объяснялось наличие у него поста члена правления. В данном смысле объяснимой стала полная поддержка им на общем собрании акционеров в апреле 1917 г. решения об активизации нефтепоисковых работ компании при сопутствующем увеличении уставного капитала с 6 до 12 млн руб. Соответствующий проект был утвержден большинством голосов, принадлежащих представителям двух товариществ — Нефтяного производства братьев Нобель и «И. И. Стахеев и К^о» [15, л. 99]. На фоне революционных потрясений в стране владельцев этих компаний все еще не покидала надежда на «усиленное развитие» в послевоенной России всех отраслей промышленности, что вызовет «самые широкие требования на жидкое топливо». Поэтому «об удовлетворении этих требований правление считает своим долгом заблаговременно озаботиться, дабы расширение деятельности Общества [«Эмба»] не отстало бы от общего развития промышленности» [15, л. 103].

Непростая ситуация, сложившаяся в сфере нефтепромышленных операций Леманов в годы Первой мировой войны, формально не имела прямого отношения к М. Е. Грум-Гржимайло. После завершения в 1912 г. действия исключительного права на разведку полезных ископаемых в Гурьевском уезде его интересы в данной сфере представляла супруга, целиком полагавшаяся на принимаемые братьями решения. У самого Грум-Гржимайло большую заинтересованность вызывало участие в работе торгового дома «М. И. Санов и К^о». Но именно здесь возникли проблемы, обернувшиеся для него серьезными финансовыми потерями. Начало Первой мировой войны открыло для фирмы дополнительные возможности для получения казенных заказов. Перспективы работы фабрики выглядели многообещающими, и поэтому последовавшая вскоре смерть одного из компаньонов — К. Д. Иванова вызвала претензии его наследников по поводу увеличения их доли в прибылях. Развернувшееся между компаньонами неформальное и юридическое противостояние привело в конечном счете к дезорганизации промышленного дела и крупным убыткам. Прежний складочный капитал в 85 тыс. руб. пришлось уменьшить до 18 тыс. руб. Вложенные Грум-Гржимайло в предприятие 54 тыс. руб. (в том числе за счет продажи имения Ландышева Гора в Новгородской губернии за 15 тыс. руб.) оказались большей частью потеряны. Накануне Февральского политического переворота в Петрограде Грум-Гржимайло смог выделить лишь скромную сумму в 7 тыс. руб. на приобретение нового имения в Леоновской волости Смоленской губернии [24, л. 71–80; 31, с. 11].

Заключение

Накануне 1917 г. взаимодействие родственников на коммерческом поприще практически прекратилось. Положив начало активному освоению Эмбинского нефтяного района, они так и не смогли определить такую организационно-правовую форму сотрудничества, которая в наибольшей степени отвечала бы перспективам развития крупного нефтепромышлен-

ного дела. Проблема полноценного участия в реализации масштабного хозяйственного проекта, пользовавшегося повышенным вниманием со стороны многочисленных отечественных и зарубежных инвесторов, явилась для компаньонов трудноразрешимой прежде всего с точки зрения выбора оптимального варианта согласования индивидуальных и групповых предпочтений. Выстраиваемая на рубеже XIX—XX вв. в тесном взаимодействии с властями модель партнерства в конечном счете оказалась ориентированной не столько на правовые, сколько на неформальные нормы сотрудничества. Потенциально способная реализоваться в социокультурном (главным образом при сохранении тесных родственных и дружеских отношений) плане, подобная модель таила в себе массу сложностей в контексте организационного обеспечения публичных операций в финансово-экономической сфере. При необходимости учитывать деятельность широкого круга лиц, представлявших интересы ряда компаний и банков, попытка найти собственное место в деле освоения нового для России нефтяного региона стала для родственников по-настоящему сложной задачей в силу сохранения приоритета внутригрупповых (фамильных) иерархических связей и значимости персонифицированного начала в выработке стратегии и тактики совместных действий. Другими словами, при всей весомости ценностных установок для успешного осуществления семейных коммерческих начинаний ориентация на поддержание традиционных норм поведения в условиях перехода к открытому, конкурентному пространству социального, хозяйственного и делового взаимодействия так и не смогла обеспечить М. Е. Грум-Гржимайло и братьям Леманам ожидаемых возможностей и преимуществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акционерно-паевые предприятия России / под общей ред. В. В. Лаврова. М., 1914. 575 с.
2. Акционерно-паевые предприятия России / под общей ред. В. В. Лаврова. М., 1917. 613 с.
3. Бовыкин В. И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001. 320 с.
4. Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX — начало XX в.). М., 1997. 623 с.
5. Гурушина Н. Н., Поткина И. В. Английские капиталы и частное предпринимательство в России. // Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М., 1997. С. 54–119.
6. Дьяконова И. А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставлениях. М., 1999. 296 с.
7. Китанина Т. М. Развитие концерна Путилова—Стахеева—Батолина и трансформация его финансово-промышленной стратегии в годы Первой мировой войны // Очерки истории российских фирм: вопросы собственности, управления, хозяйствования. СПб., 2007. С. 172–412.
8. Ковалевский А. Н. Записка к проекту Хивинской железной дороги. Пг., 1915. 100 с.
9. Миронов С. И. Уральский нефтеносный район и условия его развития // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1920. № 1/3. С. 3–14.
10. Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883–1914. Документы и материалы. М.-Л., 1961. 795 с.

11. Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914–1917 гг. Документы и материалы. Л., 1973. 552 с.
12. *Никитин С. Н.* Отчеты экспедиции 1892 г. в Зауральской степи Уральской области и Усть-Урт, снаряженной акционерными О-ва Рязанско-Уральской ж. д., С. П. и П. П. фон-Дервиз и Геологическим Комитетом под начальством С. Н. Никитина. СПб., 1893. 115 с.
13. Описание путешествия в Западный Китай / сост. Г. Е. Грум-Гржимайло; при участии М. Е. Грум-Гржимайло. Т. 1. Вдоль Восточного Тянь-Шаня. Издание Императорского Русского географического общества. СПб., 1896. 547 с.
14. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 23. Оп. 12. Д. 731.
15. РГИА. Ф. 23. Оп. 12. Д. 1200.
16. РГИА. Ф. 23. Оп. 12. Д. 1592.
17. РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81.
18. РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2273.
19. РГИА. Ф. 630. Оп. 2. Д. 347.
20. РГИА. Ф. 630. Оп. 2. Д. 348.
21. РГИА. Ф. 630. Оп. 2. Д. 349.
22. РГИА. Ф. 630. Оп. 2. Д. 351.
23. РГИА. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 1348.
24. РГИА. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 1349.
25. РГИА. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 1350.
26. РГИА. Ф. 1102. Оп. 2. Д. 1027.
27. РГИА. Ф. 1102. Оп. 2. Д. 1151.
28. РГИА. Ф. 1476. Оп. 1. Д. 2.
29. РГИА. Ф. 1476. Оп. 1. Д. 8.
30. *Рыхляков В.* К истории рода Грум-Гржимайло // Генеалогический вестник. Вып. 28. СПб., 2007. С. 45–69.
31. Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере). Пг., 1915. 755 с.
32. Список фабрик и заводов Российской Империи. Составлен по официальным сведениям Отдела промышленности Министерства торговли и промышленности / под ред. В. Е. Варзара. СПб., 1912. 720 с.
33. *Тихонович Н., Замятин А.* Нефтеносный район Уральской области // Известия Геологического комитета. Т. 31. СПб., 1912. № 9. С. 547–598.
34. Устав Российского общества взаимного страхования от падежа животных: утв. 17 июля 1915 г. Петроград, 1916. 40 с.
35. *Фурсенко А. А.* Нефтяные тресты и мировая политика. 1880-е годы — 1918 г. М.-Л., 1965. 496 с.
36. *Tolf R. W.* The Russian Rockefellers: The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry. Hoover Press, 1976. 305 p.

REFERENCES

1. Aktsionerno-paevye predpriyatiya Rossii / pod obshchey red. V. V. Lavrova. M., 1914. 575 s.
2. Aktsionerno-paevye predpriyatiya Rossii / pod obshchey red. V. V. Lavrova. M., 1917. 613 s.
3. *Vovykin V. I.* Finansovyi kapital v Rossii nakanune Pervoy mirovoy voyny. M., 2001. 320 s.

4. *Gindin I. F.* Banki i ekonomicheskaya politika v Rossii (XIX — nachalo XX v.). M., 1997. 623 s.
5. *Gurushina N. N., Potkina I. V.* Angliyskie kapitaly i chastnoe predprinimatel'stvo v Rossii. // Inostrannoe predprinimatel'stvo i zagranichnye investitsii v Rossii: Ocherki. M., 1997. S. 54–119.
6. *D'yakonova I. A.* Neft' i ugol' v energetike tsarskoy Rossii v mezhdunarodnykh sopostavleniyakh. M., 1999. 296 s.
7. *Kitanina T. M.* Razvitie kontserna Putilova—Stakheyeva—Batolina i transformatsiya ego finansovo-promyshlennoy strategii v gody Pervoy mirovoy voyny // Ocherki istorii rossiyskikh firm: voprosy sobstvennosti, upravleniya, khozyaystvovaniya. SPb., 2007. S. 172–412.
8. *Kovalevskiy A. N.* Zapiska k proektu Khivinskoy zheleznoy dorogi. Pg., 1915. 100 s.
9. *Mironov S. I.* Ural'skiy neftenosnyi rayon i usloviya ego razvitiya // Neftyanoe i slantsevoe khozyaystvo. 1920. № 1/3. S. 3–14.
10. Monopolisticheskiy kapital v neftyanoy promyshlennosti Rossii. 1883–1914. Dokumenty i materialy. M.-L., 1961. 795 s.
11. Monopolisticheskiy kapital v neftyanoy promyshlennosti Rossii. 1914–1917 gg. Dokumenty i materialy. L., 1973. 552 s.
12. *Nikitin S. N.* Otchety ekspeditsii 1892 g. v Zaural'skoy stepi Ural'skoy oblasti i Ust'-Urt, snaryazhennoy aktsionerami O-va Ryazansko-Ural'skoy zh. d., S. P. i P. P. fon-Derviz i Geologicheskim Komitetom pod nachal'stvom S. N. Nikitina. SPb., 1893. 115 s.
13. Opisanie puteshestviya v Zapadnyi Kitay / sost. G. E. Grum-Grzhimaylo; pri uchastii M. E. Grum-Grzhimaylo. T. 1. Vdol' Vostochnogo Tyan'-Shanya. Izdanie Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. SPb., 1896. 547 s.
14. Rossiyskiy gosudarstvennyi istoricheskiy arkhiv (RGIA). F. 23. Op. 12. D. 731.
15. RGIA. F. 23. Op. 12. D. 1200.
16. RGIA. F. 23. Op. 12. D. 1592.
17. RGIA. F. 23. Op. 13. D. 81.
18. RGIA. F. 23. Op. 28. D. 2273.
19. RGIA. F. 630. Op. 2. D. 347.
20. RGIA. F. 630. Op. 2. D. 348.
21. RGIA. F. 630. Op. 2. D. 349.
22. RGIA. F. 630. Op. 2. D. 351.
23. RGIA. F. 1102. Op. 1. D. 1348.
24. RGIA. F. 1102. Op. 1. D. 1349.
25. RGIA. F. 1102. Op. 1. D. 1350.
26. RGIA. F. 1102. Op. 2. D. 1027.
27. RGIA. F. 1102. Op. 2. D. 1151.
28. RGIA. F. 1476. Op. 1. D. 2.
29. RGIA. F. 1476. Op. 1. D. 8.
30. *Rykhlyakov V.* K istorii roda Grum-Grzhimaylo // Genealogicheskiy vestnik. Vyp. 28. SPb., 2007. S. 45–69.
31. Sbornik svedeniy o deystvuyushchikh v Rossii torgovykh domakh (tovarishchestvakh polnykh i na vere). Pg., 1915. 755 s.
32. Spisok fabrik i zavodov Rossiyskoy Imperii. Sostavlenn po ofitsial'nym svedeniyam Otdela promyshlennosti Ministerstva trgovli i promyshlennosti / pod red. V. E. Varzara. SPb., 1912. 720 s.
33. *Tikhonovich N., Zamyatin A.* Neftenosnyi rayon Ural'skoy oblasti // Izvestiya Geologicheskogo komiteta. T. 31. SPb., 1912. № 9. S. 547–598.

34. Ustav Rossiyskogo obshchestva vzaimnogo strakhovaniya ot padezha zhivotnykh: utv. 17 iyulya 1915 g. Petrograd, 1916. 40 s.

35. *Fursenko A. A.* Neftyanye tresty i mirovaya politika. 1880-e gody — 1918 g. M.-L., 1965. 496 s.

36. *Tolf R. W.* The Russian Rockefellers: The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry. HooverPress, 1976. 305 p.

Барышников Михаил Николаевич

Доктор исторических наук.

Научная отрасль: экономическая история России (XVIII — начало XX века).

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, заведующий кафедрой истории

E-mail: barmini@list.ru